

Ni nominadas ni ganadoras: las mujeres en los Premios Goya (1987-2021)

Nadia McGowan¹ y Begoña Yáñez-Martínez²

Recibido: 17 de enero de 2022 / Aceptado: 11 de marzo de 2022

Resumen. Este artículo analiza la presencia de mujeres en los Premios Goya en las ediciones realizadas desde el año 1987 hasta la del 2021. Se estudian tanto de forma global, según si son candidatas, nominadas o premiadas y por las 19 categorías de premios identificadas. El objetivo es analizar su presencia como autoras de forma global y por categoría para identificar si existe paridad en alguno de los baremos analizados. Se han identificado también las categorías con mayor y menor número de mujeres, que primero han premiado a una o que lo han hecho de forma más tardía.

Las conclusiones hablan de una evolución positiva hacia la paridad en el tiempo, pero todavía insuficiente, dado que el número de mujeres premiadas, nominadas y candidatas, excepto en tres categorías, es significativamente inferior al masculino. Sin embargo, de continuar el incremento de presencia femenina observada, es de esperar que con el tiempo mejore la situación.

Palabras clave: Premios Goya; Mujeres; Autoras cinematográficas; Estudios de cine y género

[en] Neither Nominated nor Winners: Women in the Goya Awards (1987-2021)

Abstract. This article analyses the presence of women in the Goya Awards from 1987 to 2021. It is studied both globally, according to whether they are candidates, nominees or award winners, and according to the 19 award categories identified. The aim is to analyse their presence as authors both comprehensively and by category in order to identify whether there is parity in any of the categories analysed. The categories with the highest and lowest number of women, those which have awarded the first prize to a woman or those which have done so later, have also been identified.

Findings show a positive but still insufficient evolution over time towards parity, given that the number of female award winners, nominees, and candidates, except in three categories, is significantly lower than that of men. However, if the increase in women's presence observed continues, it is to be hoped that the situation will improve over time.

Keywords: Goya Awards; Women; Female filmmakers; Film and genre studies

Sumario. 1. Introducción. 2. Objetivos y metodología. 3. Resultados. 3.1. Listado de autores y autoras candidatas, nominados y premiados a los Premios Goya entre los años 1987 y 2021. 3.2. Identificación de la presencia de mujeres como autoras en los Premios Goya en conjunto. 3.3. Medición de la presencia femenina en los Premios Goya por categoría. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

¹ Universidad Internacional de La Rioja
E-mail: nadia.mcgowan@unir.net
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3584-4767>.

² Universidad Complutense de Madrid
E-mail: begona.yanez@ucm.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2543-7615>.

Cómo citar. McGowan, Nadia y Yáñez-Martínez, Begoña (2022). Ni nominadas ni ganadoras: las mujeres en los Premios Goya (1987-2021). *Área Abierta. Revista de comunicación audiovisual y publicitaria* 22 (2), 131-154, <https://dx.doi.org/10.5209/arab.79909>

1. Introducción

El presente estudio propone un análisis cuantitativo de la presencia femenina en los Premios Goya, como máximo exponente de los galardones que se otorgan al cine español, desde su primera edición en 1987 hasta la última en la fecha de realización de este artículo, en el año 2021. Este último año ha sido calificado como el año de las mujeres en los Premios Goya (Ros, 2021), por su alta presencia en estos. De dicha afirmación puede aventurarse que se avanza en el buen camino y que se ha logrado una supuesta igualdad en el mundo cinematográfico, pero la perspectiva histórica nos da una visión más global y muy diferente que nos permite contextualizar mejor estos datos. Hasta la fecha podíamos afirmar que “el mundo cinematográfico es un espacio compacto por donde retumban, tanto en el ámbito industrial como en el discursivo, las voces masculinas” (Siles, 2001: 67).

Los estudios de género y la presencia de la mujer en el cine español son relativamente frecuentes en el ámbito científico. Ciertamente existen estudios sobre la mujer en el cine español y, sobre todo, alrededor del papel de las más importantes cineastas. Así, destacan los trabajos de Begoña Siles sobre Pilar Miró, que sirvió como armazón teórico para futuras investigaciones feministas (Siles, 1999). Pueden encontrarse diversos textos sobre Josefina Molina, uno de ellos escrito por la propia directora (Molina, 2000) y por diversos investigadores (Deltell, 2015), además de recientes tesis doctorales (Gómez Prada, 2019). Asimismo, hay abundantes estudios sobre Isabel Coixet (Herrero Jiménez, 2011 y 2014; Slobodian, 2012 o Zecchi, 2017) e Icíar Bollain (Leinen, 2009; Campoy, 2017; Pradanos 2014), entre los cuales cabe destacar el reciente trabajo de José Luis Sánchez Noriega (2021).

Mucho menos frecuentes son los trabajos sobre montadoras, directoras de fotografía o productoras, aunque se hayan hecho eco sobre su situación incluso en revistas técnicas del sector (McGowan, 2018). Existen también diversos estudios que tienen como objeto de estudio la mujer desde la interpretación (Meliveo y Cristófol, 2021), con una llamada de atención hacia cómo los papeles femeninos van perpetuando los estereotipos de nuestra sociedad. Los premios cinematográficos son un reflejo de esta situación, tanto en la interpretación como en la dirección (López-Gallardo, 2018).

Sin embargo, se carece hasta la fecha de un estudio sobre el impacto de las mujeres en las nominaciones y premios de todas las categorías reflejadas por la Academia de Cine de España desde la fundación de los Goya. El informe CIMA de 2020 (CIMA, 2021) sí estudió los premios entre el 2015 y el 2020 desde una perspectiva de género. Desde él indican que “Las mujeres aparecen porcentualmente representadas en el histórico de los premios nacionales, pero estos reconocimientos no recogen la diversidad de mujeres que trabajan en el sector” (CIMA, 2021: 136). Esto nos lleva a valorar que no solo se debe atender a si aparecen las mujeres entre candidatos, nominados o premiados, sino qué atención se está dando al trabajo de la mujer en cada una de las categorías y labores dentro de un proyecto cinematográfico. Sumado a esto, es importante afirmar, como nos dice

Claire Johnston, que “un cine de mujeres no solamente debería interesarse en crear personajes femeninos o enfocar los problemas de las mujeres, este cine tiene que ir más allá, tiene que golpear la conciencia. Requiere una estrategia revolucionaria” (Johnston, 1973: 181).

En cuanto a los Premios Goya, se encuentran numerosas fuentes que trabajan su estudio en el ámbito informativo (Gómez y Aparicio, 2016; Monjas, et al., 2020). Estos trabajos aportan una visión del evento y los premiados, pero no un acercamiento a la realidad de género y a los estudios feministas. Existen también análisis centrados en aspectos diacrónicos e históricos que abordan la relación con el contexto político-social de cada año, pero centrados por ejemplo en el análisis de los presentadores de la gala (López-Zarzo, 2018), o en la monitorización de una categoría concreta como “Mejor Película” (Marfil y Repiso, 2010).

Como se indica, el género no aparece en la literatura científica como una variante importante en los premios de la Academia, sin embargo, la mujer en la gala de los Goya sí parece tener una gran repercusión en los medios generalistas. En ellos se abordan débilmente temas de reivindicación de la igualdad en las condiciones laborales, del acoso y el abuso, y aparecen de forma mayoritaria aspectos tangenciales a la industria cinematográfica, tales como vestidos y accesorios de moda (Suárez, 2018).

Aunque diversas organizaciones feministas promovieron en las galas de los Premios Goya 2018 y 2019 campañas a favor de las mujeres y la igualdad, estas propuestas tuvieron desigual acogida. Muchas de las personas invitadas que pasaron por el *photocall* de los premios de 2018 mostraron un abanico rojo en el que podía leerse #MASMUJERES (CIMA, 2018), y en la edición de 2019 #NIUNAMENOS (CIMA, 2019), “invitando a todo el cine español a combatir la violencia machista y las mentiras que la alientan” (CIMA, 2019: párr. 1).

Esta introducción se cierra con una mirada más tranquilizadora con respecto a la presencia de mujeres en el audiovisual. Guarinos (1999) aporta una visión esperanzadora ante la existencia actual de reflexión en torno a este tema. A pesar de que el número de mujeres matriculadas en los estudios asociados es superior al de los hombres, pero no se corresponde con los puestos de trabajo y en especial con los cargos importantes, Guarinos (1999) destaca que el debate del público sobre este tema ya es en sí un cambio, ya que años atrás siquiera sería pensable. Este debate es posible gracias a autoras como Colaizzi (1992) y de Lauretis (2000) que plantean el feminismo como vehículo del cambio.

Con esa mirada de esperanza, este estudio se lleva a cabo con la vista puesta en ese 50% de mujeres dentro de los profesionales nominados a los Premios Goya en 2021 (Torres, 2021), en la posibilidad de hablar de paridad (Premios Goya, 2021), y en la importancia de que las mujeres se vayan haciendo hueco con la aspiración de “convertir la presencia de las mujeres en los puestos relevantes de la industria en algo habitual, en un tema que no genere titulares y responda a la normalidad” (González, 2016: párr. 2).

2. Objetivos y metodología

El objetivo principal del presente trabajo es determinar el alcance de la presencia de mujeres en los Premios Goya a través de un estudio diacrónico de su evolución

hasta la situación actual. Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:

- O1: crear un listado de autores y autoras candidatos, nominados y premiados a los Premios Goya entre los años 1987 y 2021.
- O2: identificar la presencia de mujeres como autoras en los Premios Goya de forma global.
 - P1: ¿Cuál es el porcentaje de mujeres candidatas, nominadas y ganadoras en los Premios Goya? ¿Existe paridad?
 - P2: ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de mujeres candidatas, nominadas y ganadoras en los Premios Goya desde su primera convocatoria hasta la actualidad?
- O3: medir la presencia femenina en los Premios Goya por categoría.
 - P1: ¿Existe paridad en la presencia de hombres y mujeres en los Premios Goya en cada categoría?
 - P2: ¿Cuál es el porcentaje de mujeres candidatas, nominadas y ganadoras en cada categoría?
 - P3: ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje de mujeres candidatas, nominadas y ganadoras en los Premios Goya desde su primera convocatoria hasta la actualidad?
 - P4: ¿En qué año fue nominada y ganadora una mujer por primera vez en cada categoría?
 - P5: ¿En qué categorías hay menor y mayor presencia femenina?

Para realizar el presente análisis, se ha realizado el vaciado de los datos públicos existentes sobre los Premios Goya a partir de su página web (premiosgoya.com). En ella se encuentra información desde la primera edición en 1987 hasta la trigésimo quinta, en el año 2021. Para todos los años pueden consultarse nominados y ganadores. Sin embargo, del año 2010 en adelante también existen datos sobre los candidatos a las diferentes categorías, con lo que esta información se ha recopilado para los años 2010-2021. El total de entradas incluidas en el estudio es de 14839, que corresponden a un total de 2610 películas.

Las categorías seleccionadas han sido aquellas donde la nominación se realizase a un individuo. Por tanto, se han descartado los premios a Mejor Película, Mejor Película de Animación y Mejor Película Documental, porque no nominan a un individuo específico, sino a la empresa productora. Los premios a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Película Europea también se han omitido, dado que este estudio busca analizar la situación local y no internacional. Sin embargo, esta ampliación geográfica puede ser un interesante camino para ampliar la investigación en un futuro. Cada autor ha sido clasificado como hombre o como mujer, en base a los convencionalismos asociados a cada nombre y la estadística del INE.

Los ítems de estudio se han organizado según el año de la edición de los Premios Goya y su categoría. Se han etiquetado como candidatas, nominadas y premiadas.

Al igual que sucede en el proceso de los Premios Goya, los autores ganadores previamente han sido nominados y candidatos. Por ese motivo, se contabilizan en cada una de esas categorías. Así pues, si se nominan cuatro películas, la ganadora también se incluye entre las nominaciones y no se excluye de este grupo.

Como obra se incluye el título de la película de la que se deriva la entrada y como autor se ha considerado a la persona o grupos de personas a los cuales se presenta la nominación. Estos se han clasificado a su vez como autores individuales, en caso de solo haber uno, o grupales, en caso de haber dos o más autores. Se han revisado sus nombres y se ha identificado si son mujeres o no. En el caso de autoría grupal, la existencia de una mujer en el grupo se marca como positiva. Por ejemplo, la nominación de 1990 a Mejor Diseño de Vestuario otorgada a José María García Montes y a María Luisa Zabala por la película *Las cosas del querer* (Chávarri, 1989), se clasifica como grupal por haber más de un autor nominado. Se incluye además la presencia de una mujer, por lo que se clasifica como tal en la entrada.

3. Resultados

3.1. Listado de autores y autoras candidatos, nominados y premiados a los Premios Goya entre los años 1987 y 2021.

El listado completo de categorías y entradas divididas por candidaturas, nominaciones y premiados puede consultarse en la Tabla 1. Cabe resaltar que la gran mayoría de las entradas corresponden a películas que no superan la fase de candidaturas. De las 14838 entradas, 12724 son de candidatas (85,73%). De entre las películas nominadas, 1565 de películas se quedan a las puertas del galardón (10,55%), el cual se otorga en 549 ocasiones (3,70%).

Categoría	Candidaturas	Nominaciones	Premios
Mejor Canción Original	518	83	21
Mejor Cortometraje	20	20	6
Mejor Cortometraje de Animación	172	97	24
Mejor Cortometraje de Ficción	275	126	27
Mejor Cortometraje Documental	157	84	24
Mejor Dirección	1038	132	35
Mejor Dirección Artística	1036	132	35
Mejor Dirección de Fotografía	1481	133	35
Mejor Dirección de Producción	1222	129	34
Mejor Dirección Novel	690	121	32
Mejor Diseño de Vestuario	935	132	35
Mejor Guion	8	8	2
Mejor Guion Adaptado	314	127	33
Mejor Guion Original	1309	129	33
Mejor Maquillaje Y Peluquería	981	130	34
Mejor Montaje	1562	134	35
Mejor Música Original	864	132	35

Mejor Sonido	1486	134	35
Mejores Efectos Especiales	770	131	34
Total	14838	2114	549

Tabla 1: Número de entradas por categoría de premios, con cifras de candidaturas, nominaciones y premiados incluyendo hombres y mujeres.

[Fuente: elaboración propia].

3.2. Identificación de la presencia de mujeres como autoras en los Premios Goya en conjunto

En total, se contabilizan 4490 entradas que incluyen mujeres, de las 14838 monitorizadas. Esto representa un 30,24% de las instancias posibles. Se inicia el periodo de estudio con una presencia femenina reducida, el 16,81% para los primeros diez años (1987-1996). Sin embargo, hay un crecimiento constante que lleva a un promedio del 31,79% en los últimos diez años del periodo de estudios. Globalmente, de 1987 al 2021, hubo un crecimiento de presencia femenina del 308,51%, con un aumento medio anual del 14,77%. Para una mejor visualización, se muestra en forma gráfica en la Figura 1 además de en la Tabla 2. Nótese que hay picos de variación porcentual, como el incremento del 326,67% en el año 1989, que corresponden a un bajo número de instancias del año precedente. En 1988 hubo solo 1 mujer de entre 32 casos, por lo que el incremento a 8 de 60 es porcentualmente muy grande, relativamente significativo.

Año	Casos totales	Mujeres	Porcentaje mujeres	Variación
1987	27	2	7,41%	-
1988	32	1	3,13%	-57,81%
1989	60	8	13,33%	326,67%
1990	73	15	20,55%	54,11%
1991	42	7	16,67%	-18,89%
1992	43	8	18,60%	11,63%
1993	44	10	22,73%	22,16%
1994	47	6	12,77%	-43,83%
1995	44	9	20,45%	60,23%
1996	46	11	23,91%	16,91%
1997	48	11	22,92%	-4,17%
1998	44	11	25,00%	9,09%
1999	58	10	17,24%	-31,03%
2000	65	19	29,23%	69,54%
2001	63	15	23,81%	-18,55%
2002	65	13	20,00%	-16,00%
2003	67	11	16,42%	-17,91%

2004	68	21	30,88%	88,10%
2005	70	17	24,29%	-21,36%
2006	68	16	23,53%	-3,11%
2007	71	11	15,49%	-34,15%
2008	72	19	26,39%	70,33%
2009	70	19	27,14%	2,86%
2010	1029	286	27,79%	2,40%
2011	916	244	26,64%	-4,16%
2012	1003	282	28,12%	5,55%
2013	970	273	28,14%	0,10%
2014	1006	298	29,62%	5,25%
2015	885	265	29,94%	1,08%
2016	1173	371	31,63%	5,63%
2017	1317	410	31,13%	-1,57%
2018	1179	324	27,48%	-11,73%
2019	1354	459	33,90%	23,36%
2020	1335	483	36,18%	6,73%
2021	1384	525	37,93%	4,85%
Total	14838	4490	30,26%	308,51%

Tabla 2: Porcentaje de mujeres candidatas, nominadas y premiadas por año para todas las categorías, con variación porcentual entre años.

[Fuente: elaboración propia].

Figura 1: Evolución del porcentaje de mujeres y su variación, por año.

[Fuente: elaboración propia].

Para complementar esta información, se analizan de forma independiente los datos de candidaturas, nominaciones y premios. Este desglose se considera especialmente relevante porque la presencia de las candidaturas únicamente entre los datos 2010 a

2021, sumado a su gran volumen, pudieran arrojar dudas sobre la homogeneidad de los datos. Por ese motivo, complementar la información global con un cálculo equivalente desglosado aporta una mayor perspectiva donde se aprecia el aumento de candidaturas femeninas (a pesar de tres descensos en el 2011, 2017 y 2018). Los resultados pueden verse en la Tabla 3 para candidaturas, Tabla 4 nominaciones y Tabla 5 para premios.

Año	Candidaturas totales	Candidaturas femeninas	Porcentaje mujeres	Variación
2010	1029	270	26,24%	-
2011	916	227	24,78%	-5,55%
2012	1003	265	26,42%	6,61%
2013	970	257	26,49%	0,28%
2014	1006	279	27,73%	4,68%
2015	885	250	28,25%	1,86%
2016	1173	352	30,01%	6,23%
2017	1317	392	29,76%	-0,81%
2018	1179	308	26,12%	-12,23%
2019	1354	435	32,13%	22,98%
2020	1335	466	34,91%	8,65%
2021	1384	493	35,62%	2,05%
Total	13551	3994	29,47%	12,33%

Tabla 3: Porcentaje de mujeres candidatas por año para todas las categorías, con variación porcentual entre años.

[Fuente: elaboración propia].

De las 13551 candidaturas, 3994 corresponden a mujeres, un 29,47% de los casos. Se inicia el periodo de estudio, limitado a los años 2010 a 2021, con un 26,24% y se finaliza con un 35,62%, lo cual supone una variación del 12,33%. El incremento medio anual es del 3,16%. Estos datos pueden visualizarse en la Figura 2, donde se observa claramente una tendencia al incremento a lo largo del tiempo. El descenso más grande se da en el año 2018, donde se pasa de 392 mujeres el año previo a 308, pero se recupera en el 2019 con 435.

Figura 2: Porcentaje de mujeres candidatas y variación porcentual para todos los años.
[Fuente: elaboración propia].

En nominaciones (Tabla 4) se encuentra una media del 23,32%, con 358 mujeres de 2114. Esta cifra es inferior a la media total (30,26%). Sin embargo, entre 1987, el primer año del estudio, con un 7,41%, y el 2021, con un 46,38%, hay un incremento del 214,83%. La variación anual media es del 7,66%. Esto quizá se observe mejor dividiendo en varios tramos el periodo de estudio. Entre 1987 y 1999, hay una media de un 16,99% de mujeres nominadas; entre el 2000 y el 2010, un 23,57%; entre el 2011 y 2021, un 27,68%. Especialmente alto es el año 2021, el que cuenta con el mayor porcentaje de la serie, con un 46,38%.

Año	Nominaciones totales	Mujeres nominadas	Porcentaje mujeres	Variación
1987	27	2	7,41%	-
1988	32	1	3,13%	-57,81%
1989	60	8	13,33%	-
1990	73	15	20,55%	54,11%
1991	42	7	16,67%	-18,89%
1992	43	8	18,60%	11,63%
1993	44	10	22,73%	22,16%
1994	47	6	12,77%	-43,83%
1995	44	9	20,45%	60,23%
1996	46	10	21,74%	6,28%
1997	48	11	22,92%	5,42%
1998	44	11	25,00%	9,09%
1999	58	9	15,52%	-37,93%
2000	65	19	29,23%	88,38%
2001	63	15	23,81%	-18,55%

2002	65	13	20,00%	-16,00%
2003	67	11	16,42%	-17,91%
2004	68	21	30,88%	88,10%
2005	70	17	24,29%	-21,36%
2006	68	15	22,06%	-9,17%
2007	71	11	15,49%	-29,77%
2008	72	19	26,39%	70,33%
2009	70	19	27,14%	2,86%
2010	68	16	23,53%	-13,31%
2011	68	17	25,00%	6,25%
2012	68	17	25,00%	0,00%
2013	70	16	22,86%	-8,57%
2014	68	19	27,94%	22,24%
2015	70	15	21,43%	-23,31%
2016	69	19	27,54%	28,50%
2017	69	18	26,09%	-5,26%
2018	70	16	22,86%	-12,38%
2019	69	24	34,78%	52,17%
2020	69	17	24,64%	-29,17%
2021	69	32	46,38%	88,24%
Total	2114	493	23,32%	214,83%

Tabla 4: Porcentaje de mujeres nominadas por año para todas las categorías, con variación porcentual entre años.

[Fuente: elaboración propia].

Figura 3: Porcentaje de mujeres nominadas y variación porcentual para todos los años.

[Fuente: elaboración propia].

Respecto a las ganadoras (Tabla 5), que constituyen un 24,59% de los casos, el crecimiento en el periodo de estudio es del 145,90%, con un incremento medio anual del 29,52%. Este dato es engañoso, dado que hay un año sin mujeres ganadoras (1987), tres con solo una (1988, 1992 y 1996), cinco con solo dos (1989, 1994, 2002, 2003, y 2014) y siete con solo tres (1991, 1993, 2000, 2001, 2013, 2015 y 2016). Estos casos constituyen un total de 16, un 46,71% del total de los años estudiados. Hay un único año en que las ganadoras femeninas superan la mitad de los premios, el año 2021, con un 58,82% de premiadas. Las grandes variaciones entre años y el ligero ascenso puede visualizarse en la Figura 4.

Se observa que el porcentaje de mujeres incluyendo candidaturas, que era de un 29,47%, disminuye a un 16,93% para nominaciones y a un 24,59% para premiadas. Esto lleva a pensar que el número de nominadas y premiadas es inferior al de candidaturas, con una disminución del -42,54% para nominaciones y un -16,56% para premiadas, con respecto al promedio calculado para todos los casos. Sin embargo, destaca la desproporción entre las nominadas y las candidatas, ya que su número es muy inferior.

Año	Premiados total	Mujeres premiadas	Porcentaje mujeres premiadas	Variación % mujeres premiadas
1987	9	0	0,00%	-
1988	10	1	10,00%	-
1989	12	2	16,67%	66,67%
1990	14	4	28,57%	71,43%
1991	15	3	20,00%	-30,00%
1992	14	1	7,14%	-64,29%
1993	15	3	20,00%	180,00%
1994	15	2	13,33%	-33,33%
1995	15	5	33,33%	150,00%
1996	15	1	6,67%	-80,00%
1997	16	5	31,25%	368,75%
1998	14	6	42,86%	37,14%
1999	15	3	20,00%	-53,33%
2000	16	4	25,00%	25,00%
2001	15	3	20,00%	-20,00%
2002	16	2	12,50%	-37,50%
2003	17	2	11,76%	-5,88%
2004	17	8	47,06%	300,00%
2005	17	4	23,53%	-50,00%
2006	17	5	29,41%	25,00%
2007	17	4	23,53%	-20,00%
2008	17	5	29,41%	25,00%
2009	17	5	29,41%	0,00%

2010	17	4	23,53%	-20,00%
2011	17	5	29,41%	25,00%
2012	17	4	23,53%	-20,00%
2013	17	3	17,65%	-25,00%
2014	17	2	11,76%	-33,33%
2015	17	3	17,65%	50,00%
2016	17	3	17,65%	0,00%
2017	17	4	23,53%	33,33%
2018	17	6	35,29%	50,00%
2019	17	6	35,29%	0,00%
2020	17	7	41,18%	16,67%
2021	17	10	58,82%	42,86%
Total	549	135	24,59%	145,90%

Tabla 5: Porcentaje de mujeres premiadas por año para todas las categorías, con variación porcentual entre años.

[Fuente: elaboración propia].

Figura 4: Porcentaje de mujeres premiadas y variación porcentual para todos los años.

[Fuente: elaboración propia].

3.3. Medición de la presencia femenina en los Premios Goya por categoría.

Mejor Canción Original

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
518	146	28,19%	83	20	24,10%	21	5	23,81%

Tabla 6: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres para la categoría de Mejor Canción Original.

[Fuente: elaboración propia].

La categoría de Mejor Canción Original está presente entre los años 2001 y 2021. Las candidaturas femeninas incluyen un 28.19% de mujeres, las nominaciones para todos los años un 24,10% y las premiadas, un 23,81%. Estas cifras indican que, proporcionalmente, hay un número adecuado de premiadas respecto a las nominadas, si bien es algo inferior a las candidaturas.

El primer año en que ganó el premio una mujer fue en el 2002, año en que se galardónó a Luz Casal y a Pablo Guerrero por su trabajo para *El bosque animado* (Cruz y Gómez, 2001). Otras ganadoras incluyen a Carmen Agredano por *La voz dormida* (Zambrano, 2011), India Martín por *El niño* (Monzón, 2014), Silvia Pérez Cruz por *Cerca de tu casa* (Cortés, 2016) y Rozalén por *La boda de Rosa* (Bollaín, 2020).

Mejor Cortometraje

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
-	-	-	20	4	20,00%	6	1	16,67%

Tabla 7: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres para la categoría de Mejor Cortometraje.

[Fuente: elaboración propia].

Esta categoría aparece en años muy concretos y de forma restringida. Solo se percibe en el 1990, 1991, 1992, 1998 y 2001, ya que se sustituye por Mejor Cortometraje de Animación, Ficción y Documental. No cuenta con candidaturas, solo nominaciones y ganadores en los datos. Las nominaciones femeninas son un 20% del total, con cuatro casos, tres de los cuales pertenecen al mismo año. En total, se recibe un 16,67% de los premios, con una ganadora en el año en que había tres nominadas de cinco totales. Se trata de Ana Martínez, por el cortometraje *Pantalones* (2000).

Mejor Cortometraje de Animación

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
172	36	20,93%	97	17	17,53%	24	2	8,33%

Tabla 8: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres para la categoría de Mejor Cortometraje de Animación.

[Fuente: elaboración propia].

Esta categoría se encuentra en 24 convocatorias de los Premios Goya, desde el año 1995 hasta el 2021, con interrupciones en los años 1998, 1999 y 2001.

En las tres primeras convocatorias se encuentra una presencia femenina llamativamente alta en nominaciones, de un 55,56%, pero esta decae rápidamente y se obtiene una media para todos los años de 17,53%. De promedio, hay un 20,93% de mujeres en candidaturas, un 17,53% en nominaciones y un 8,33% en premiadas (Tabla 8).

Cabe destacar que solo ha habido dos ganadoras, en el año 1995 y 1997. Se trata de Mercedes Gaspar por *El sueño de Adán* (1994) y Begoña Vicario por *Pregunta*

por mí (1997). No ha habido ganadoras en los últimos 24 años, aunque sí que ha habido nominadas. Esto se refleja en un porcentaje mucho menor de premiadas que de nominadas o candidaturas.

Mejor Cortometraje de Ficción

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
275	59	21,45%	126	21	16,67%	27	6	22,22%

Tabla 9: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Cortometraje de Ficción.

[Fuente: elaboración propia].

El Mejor Cortometraje de Ficción está presente desde el año 1993 hasta la actualidad, complementándose con los años de Mejor Cortometraje, por lo que no aparece en los años 1998 ni 2001. Sus datos se pueden ver en la Tabla 9. Hay un 21,45% de candidaturas femeninas (2010-2021), un 16,67% de nominaciones para todos los años y un 22,22% de premiadas. Se observa una tendencia decreciente en las nominaciones respecto a las candidaturas, pero con un porcentaje de premiadas ligeramente superior a estas.

Los premios constituyen 6 casos de 27 en total, la mayoría de ellos recientes: 2000, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2020. Corresponden a Juana Macías, Isabel Ocampo, María Reyes Arias, Patricia Font, Carlota Pereda e Irene Moray.

Mejor Cortometraje Documental

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
157	37	23,57%	84	18	21,43%	24	8	33,33%

Tabla 10: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres para Mejor Cortometraje Documental [Fuente: elaboración propia].

La categoría de Mejor Cortometraje Documental, igual que Mejor Cortometraje de Ficción, aparece en el 1993 y no tiene entradas en los años 1998 ni 2001. Los datos pueden leerse en la Tabla 10. Destaca que si bien hay un 23,57% de candidaturas femeninas (2010-2021) y un 21,43% de nominadas, hay un total de 33,33% de premiada, por lo que se observa un sesgo ligeramente positivo hacia la presencia femenina. Entre el 2018 y el 2021, tres de los cuatro premios han sido para mujeres. El primer año con una ganadora fue 1999, año en que se otorgó el galardón a Pilar García Elegido por *Confluencias* (1998).

Mejor Dirección

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
1038	129	12,43%	132	17	12,88%	35	4	11,43

Tabla 11: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Dirección.

[Fuente: elaboración propia].

La categoría de Mejor Dirección es una de las principales de los premios, por lo que está presente en todas sus ediciones. Del total de 132 nominaciones, un 12,88% corresponde a mujeres, de las cuales 4, o lo que es lo mismo, un 11,43%, se llevaron el premio. Entre las candidaturas de los años 2010 a 2021 hay un total de 1038 películas, de las cuales un 12,43% fueron dirigidas por mujeres. Las nominaciones aparecen ya en el primer año de la categoría, pero no es hasta 1997 que se tiene la primera ganadora. Después, las encontramos en el 2004, 2006 y 2018.

Los nombres de premiadas, sobradamente conocidos, son Pilar Miró por *El perro del hortelano* (1996), Isabel Coixet por *La librería* (2017) y *La vida secreta de las palabras* (2005) e Icíar Bollain por *Te doy mis ojos* (2003). Estos tres nombres son la mitad de las seis mujeres que dirigen el total de 17 películas nominadas. Gracia Que-rejeta fue nominada tres veces, con las películas *Cuando vuelvas a mi lado* (1999), *Siete mesas de billas francés* (2007) y *15 años y un día* (2013). Icíar Bollain fue nominada cuatro veces. Además de la película premiada, lo fue por *Mataharis* (2007), *También la lluvia* (2011) y *La boda de Rosa* (2021). A los dos premios de Isabel Coixet se suman las nominaciones a *Mi vida sin mí* (2003), *Nadie quiere la noche* (2015) y *Nieva en Benidorm* (2020). Pilar Miró añade la nominación a *Beltenebros* (1991) y *Werther* (1986). Por último, Paula Ortiz fue nominada por *La novia* (2015).

Llama la atención la escasa presencia femenina y como esta se da en unas pocas autoras que repiten varias veces. Si seis mujeres han sido nominadas 17 veces, 59 hombres lo fueron en un total de 115 ocasiones. Es decir, las mujeres son nominadas de media 2,83 veces, mientras que los hombres lo son 1,94 veces.

Mejor Dirección Artística

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
1036	339	38,51%	132	14	10,61%	35	1	2,86

Tabla 12: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para todos los años en Mejor Dirección Artística.

[Fuente: elaboración propia].

La dirección artística aparece en todos los años de los Goya. Los datos completos están en la Tabla 12. Llama la atención que, si bien hay un 38,51% de mujeres en candidaturas (2010-2021), solo hay un 10,61% de nominadas para todos los años, y una única ganadora en el 2011, que constituye un 2,86% de los premiados. En total, se encuentran 16 autoras nominadas de un total de 71 directores artísticos,

con una única galardonada. Se trata de Ana Alvargonzález, directora artística de *Pa negre* (Villaronga, 2010), quien había sido nominada por *La Celestina* (Vera, 1996), además de candidata por *Incierta gloria* (Villaronga, 2017) y *El verano que vivimos* (Sedes, 2020). Es notoria la ausencia de mujeres en esta categoría, muy por debajo en premiadas y en nominaciones a las cifras de candidaturas.

Mejor Dirección de Fotografía

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
1481	399	26,94%	133	2	1,50%	35	1	2,86

Tabla 13: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Dirección de Fotografía.

[Fuente: elaboración propia].

La Mejor Dirección de Fotografía está ligada a toda la trayectoria de los Premios Goya. Con un total de 133 nominaciones, solo 2 pertenecen a mujeres, de las cuales hay una ganadora, que representa un 2,86% del total. Las dos nominadas han sido Cristina Trenas, por su trabajo en *New York Shadows* (Pinzás, 2013), el cual firma con Juan Pinzás y Tote Trenas; la otra, galardonada, además, es Daniela Cajías por la fotografía de *Las niñas* (Palomero, 2020). Destaca por este motivo la ausencia de mujeres en la categoría. Estas dos mujeres son las únicas entre un total de 59 nombres (3,39%), que corresponden a un total de 133 nominaciones, de las cuales, ellas son un 1,50%.

Mejor Dirección de Producción

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
1222	558	45,66	129	48	37,21%	34	15	44,12%

Tabla 14: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Dirección de Producción.

[Fuente: elaboración propia].

La Mejor Dirección de Producción se introduce en 1988 y después está presente en todas las ediciones (Tabla 14). En esta categoría se observa un número mayor de mujeres que en otras. Para empezar, en candidaturas (2010-2021), hay un 45,66% de presencia. En nominaciones la cifra baja a un 37,21% pero, en cambio, sube en premiadas con un 44,12%.

La primera ganadora fue Marisol Carnicero, por su trabajo en *Cara de acelga* (Sacristán, 1987). Otras galardonadas incluyen a Ana Parra, Marta Miró, Angélica Huete, Carla Pérez de Albéniz, Cristina Zumárraga (dos veces), Esther García (tres veces), Marina Ortiz, Rosa Romero y Sandra Hermida (tres veces).

Mejor Dirección Novel

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
690	158	22,90%	121	30	24,79%	32	8	25,00%

Tabla 15: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, Para Mejor Dirección Novel.

[Fuente: elaboración propia].

La Mejor Dirección Novel tardó un par de años en introducirse en los Premios Goya. En las dos primeras ediciones (1990 y 1991), encontramos ganadoras, pero después hay que esperar hasta el 2004 para el siguiente caso. Se trata de Ana Díez por *Ander y Yúl* (1989) y Rosa Vergés por *Boom, Boom* (1990).

Del 2018 en adelante, todos los premios han sido para mujeres: Carla Simón por *Estiu 1993* (2017), Arantxa Echevarría por *Carmen y Lola* (2018), Belén Funes por *La hija de un ladrón* (2019) y Pilar Palomero por *Las niñas* (2020). Este dato podría identificar un cambio de tendencia, ya que muestra la entrada de nombres nuevos a la dirección. A pesar de ello, las ganadoras solo conforman un 25% del total, un 24,79% de nominaciones y un 22,90% de las candidaturas (2010-2021).

Entre las nominadas encontramos nombres que aparecerán en las categorías de Mejor Dirección, como son Isabel Coixet e Icíar Bollain. Las 30 nominaciones corresponden a 31 mujeres diferentes, por la co-dirección de *A mi madre le gustan las mujeres* (París y Fejermán, 2002). En total, hay 134 directores que aparecen nominados, incluyendo co-direcciones, con lo que son un 23,13% del total.

Mejor Diseño de Vestuario

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
935	800	85,56%	132	89	67,72%	35	24	68,57%

Tabla 16: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Diseño de Vestuario.

[Fuente: elaboración propia].

El Mejor Diseño de Vestuario encuentra una presencia marcadamente femenina. Un 68,57% de las premios van a mujeres, con un 67,42% de nominaciones y un 85,56% de las candidaturas (2010-2021). A lo largo de los años podemos encontrar una tendencia estable donde destacan las figuras femeninas, con 10 años en los que el total de las nominaciones correspondían a mujeres (28,57%).

El primer año con una mujer ganadora fue 1989 con Yvonne Blake por *Remando al viento* (Suárez, 1988). De las 24 ganadoras, cabe destacar a Lala Huete, galardonada tres veces por *La niña de tus ojos* (Trueba, 1998) junto con Sonia Grande, *El embrujo de Shangai* (Trueba, 2002) y *El Greco* (Snaragdis, 2007); Clara Bilbao con tres premios por *Blackthorn: sin destino* (Gil, 2011), *Nadie quiere la noche* (Coixet, 2015) y *La sombra de la ley* (De la Torre, 2018); e Yvonne Blake con cuatro galardos.

nes por *Remando el viento*, *Canción de cuna* (Garci, 1994), *Carmen* (Aranda, 2003) y *El puente de San Luis Rey* (McGuckian, 2004).

Mejor Guion

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
-	-	-	8	0	0,00%	2	0	0,00%

Tabla 17: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Guion.
[Fuente: elaboración propia].

El premio a Mejor Guion solo se otorgó en los años 1987 y 1988. Hubo un total de 8 nominaciones y 2 premiados, de los cuales ninguno eran mujeres. Dado que este premio es pronto sustituido por nuevas categorías, sus datos son de limitada relevancia en la trayectoria de los Premios Goya.

Mejor Guion Adaptado

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
314	73	23,25%	127	24	18,9%	33	7	21,21

Tabla 18: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Guion Adaptado.
[Fuente: elaboración propia].

El Mejor Guion Adaptado aparece en la convocatoria siguiente a la de Mejor Guion, cuando esta se escinde en mejor adaptación y mejor guion original. Un 21,21% de los premiados, con un total de 7, fueron mujeres. Las nominaciones suman 24 en total, un 18,90%. Las candidaturas (2010-2021) son un 23,25% (Tabla 18).

Cabe destacar que no hay ganadoras hasta 1997, cuando se galardona a Pilar Miró y a Rafael Pérez Sierra por *El perro del hortelano* (Miró, 1996). Es de reseñar que, de los siete premios, solo dos se dan a autoras individuales y el resto son compartidos con coautores masculinos. Los dos premios concedidos a una única autora corresponden a *Mi vida sin mí* (Coixet 2003), y *La librería* (Coixet, 2017), firmados por Isabel Coixet.

Mejor Guion Original

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
1309	341	26,05%	129	23	17,83%	33	6	18,18%

Tabla 19: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Guion Original.
[Fuente: elaboración propia].

El premio a Mejor Guion Original (Tabla 19), cuenta con un 18,18% de premiadas, 17,83% de nominadas y un 26,05% de candidatas (2010-2021). Las cifras de premiadas y nominadas son ligeramente inferiores a las de guion adaptado, y algo superiores en candidaturas. La primera ganadora no aparece hasta el año 1995, donde se le concede a la película *Todos los hombres sois iguales* (Pereira, 1994), cuyo guion firmaban Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Juan Luis Iborra y Manuel Gómez Pereira. El resto de los galardones también corresponden a todos a guiones coescritos con hombres, a excepción de *La vida secreta de las palabras*, firmado por Isabel Coixet. (2005).

Mejor Maquillaje y Peluquería

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
981	914	93,17	130	112	86,15	34	32	94,12

Tabla 20: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Maquillaje y Peluquería.

[Fuente: elaboración propia].

La categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería presenta la característica de ser el primer espacio claramente marcado por mujeres, como muestra la Tabla 20. A excepción de los premios de 1987 y 2003, concedidos a Fernando Florido por *Dragón Rapide* (Camino, 1986) y a Gregorio Ros y Pepito Juez por *El embrujo de Shanghai* (Trueba, 2002), todos han sido para mujeres. Se recuerda que, en el caso de nominaciones grupales, se han contabilizado aquellas con al menos una mujer en el grupo. Hay un 94,12% de premiadas, con un 86,15% de nominadas y 93,15% de candidaturas (2010-2015).

Hay que recalcar que es habitual que esta nominación se conceda a grupos, y es Paca Almenara la única ganadora en solitario por su trabajo en *Acción mutante* (De la Iglesia, 1993). Los dos grupos con más galardones son el conformado por Josefa Morales y Romana González con tres estatuillas por *Remando el viento* (Suárez, 1988), *Camarón: la película* (Chávarri, 2005) y *El rey pasmado* (Uribe, 1991); y la de José Antonio Sánchez y Paquita Núñez con tres por *¡Ay, Carmela!* (Saura, 1990), *El niño de la luna* (Villaronga, 1989) y *La gran aventura de Mortadela y Filemón* (Fesser, 2003). Cabe resaltar que José Antonio Sánchez cuenta con más galardones, pero con otros equipos de trabajo diferentes.

Mejor Montaje

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
1562	397	25,42	134	3	22,39%	35	7	20,00%

Tabla 21: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Montaje.

[Fuente: elaboración propia].

La categoría de Mejor Montaje abarca toda la historia de los Goya, como muestra la Tabla 21. Con un 20% de galardonadas, 22,39% de nominadas y 25,42% de candidatas (2010-2021), se ve un ligero descenso en los premios concedidos a mujeres, pero no reseñable dentro de la tendencia porcentual observada. El primer año con un galardón es 1990, por *El sueño del mono loco* (Trueba, 1989), editada por Carmen Frías, quien también se llevó el galardón en 1993 por *Belle Époque* (Trueba, 1992). Teresa Font también fue premiada dos veces, en 1995 y 2020. Otros nombres que aparecen son María Elena Sainz de Rozas, Mapa Pastor y Elena Ruiz, quien montó junto con Bernat Vilaplana *Lo imposible* (Bayona, 2012).

Mejor Música Original

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
864	47	5,44%	132	4	3,03%	35	2	5,71%

Tabla 22: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Música Original.

[Fuente: elaboración propia].

La categoría de Mejor Música Original es escasa en cuanto a presencia femenina, como puede observarse en la Tabla 22. Hay un 5,71% de premiadas, con solo 2 casos; un 3,03% de nominadas, con un total de 4, y un 5,44% de candidaturas (2010-2021), con solo 47. La primera ganadora fue también la primera nominada en 1998. Se trata de Eva Gancedo, por su trabajo en *La buena estrella* (Franco, 1997). Las otras premiadas fueron las compositoras Aránzazu Calleja y Maite Arroita-jaurgi por *Akelarre* (Agüero, 2020). En cuanto a las dos nominaciones restantes, una corresponde también a Eva Gancedo, por *La noche del hermano* (García de Leániz, 2005) y a la música de *Asfalto* (Calpalsoro, 2000), firmada por Najwa Jean y Nacho Mastretta.

Mejor Sonido

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
1486	219	14,74%	134	14	10,45%	35	4	11,43%

Tabla 23: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejor Sonido

[Fuente: elaboración propia].

Hay un 11,43% de premiadas, una cifra algo superior al 10,45% de nominadas. En candidaturas (2010-2021), son un 14,74% del total. Igual que en Mejor Música Original, la primera nominada es la primera ganadora. En este caso, se debe al trabajo realizado en *Te doy mis ojos* (Bollaín, 2003) y que firman Eva Valiño, Pelayo Gutiérrez, Alfonso Pino y José Luis Crespo. El trabajo grupal caracteriza este galardón, donde de las 134 nominaciones, 129 están firmadas por más de una persona. Si bien el lapso de tiempo entre el primer premio a una mujer y el segundo es solo de

1998 a 2004, no ha habido ninguna ganadora desde el año 2009 hasta el último año del presente estudio.

Mejores Efectos Especiales

Cand. total	Cand. Mujeres	% Cand. mujeres	Nom. Total	Nom. Mujeres	% Nom. mujeres	Premios Total	Premios Mujeres	% Premios mujeres
770	73	9,48%	131	7	5,34%	34	3	8,82

Tabla 24: Candidaturas, nominaciones y premios con su valor total, mujeres y porcentaje de mujeres, para Mejores Efectos Especiales.

[Fuente: elaboración propia].

No existen casos de mujeres nominadas ni premiadas en la categoría a Mejores Efectos Especiales hasta el 2005, en que se da la primera nominada, y el 2008, con la primera ganadora. En el primer caso se trata de la película *Romasanta, la caza de la bestia* (Plaza, 2004), cuyos efectos firman David Martí, José María Aragonés, Juan Ramón Molina y Montse Ribé. El primer galardón, del año 2008, corresponde a *El orfanato*, firmado por David Martí, Montse Ribé, Pau Costa, Enric Masip, Lluís Castells y Jordi San Agustín. En ambos casos está presente Montse Ribé. Igual que en sonido, en Efectos Especiales es habitual la firma grupal, como se observa en 101 de las 131 nominaciones. A pesar de ello, solo hay tres mujeres ganadoras, todas ellas en firmas grupales, que constituyen un 8,82% de los casos. Las nominaciones ascienden a un 5,34% y las candidaturas (2010-2021) a un 9,48%.

4. Conclusiones

Ciertamente la primera conclusión de este estudio resulta obvia: no existe paridad entre hombres y mujeres en los Premios Goya. Sin embargo, esta desigualdad no se presenta del mismo modo ni en las candidaturas, ni en las nominaciones, ni en los premios finalmente otorgados. Por ello, sí bien se puede hablar de una situación discriminatoria hacia la mujer, esta debe estudiarse con calma.

Como única excepción se encuentra el 58,82% de premiadas en el año 2021, un dato que si bien es positivo no quiere decir que se haya consolidado la paridad. Además de lograr que las mujeres constituyan la mitad de estos premios, hay un paso previo que es el lograr que ganadoras y nominadas sean proporcionales entre sí y a las candidaturas. Si se observa el valor medio de candidaturas (29,47%), este es ligeramente superior a nominaciones (23,32%) y ganadoras (24,59%). Esto indica un área de mejora, pero, a su vez, que el porcentaje de ganadoras con respecto al de nominadas está proporcionado. Es llamativo que en casos como Mejor Dirección no solo haya apenas tres mujeres premiadas, sino que, de las 17 nominaciones en total, estas las copen solo seis mujeres, mientras que las 115 nominaciones masculinas cuentan con 59 nominados diferentes. Este hecho alude a que, si bien la media puede indicar que existen mujeres en una categoría, es más probable que estas sean personas que ya han sido nominadas al galardón en convocatorias anteriores. A pesar de que es positivo que se reconozca su talento, a su vez, significa que el acceso es toda-

vía más reducido de lo que aparentan los porcentajes, porque hay menos variedad de mujeres que llegan a este nivel de reconocimiento.

La evolución desde la primera convocatoria hasta la actualidad es positiva, con incrementos medios positivos, especialmente grandes en el caso de premiadas (29,52%), y muy inferior en nominaciones (7,66%) y candidaturas (3,16%). Esto nos indica un mayor reconocimiento del trabajo femenino, con un auge en las nominaciones, aunque la población de candidaturas se mantiene relativamente estable con un ritmo de crecimiento menor. Estas cifras atestiguan el avance de las mujeres en los Premios y son prometedoras para el futuro.

Por categorías, la paridad en candidaturas se puede encontrar en Mejor Maquillaje y Peluquería (93,17%), Mejor Diseño de Vestuario (85,56%) y Mejor Dirección de Producción (45,66%). En nominaciones, Mejor Dirección de Producción desciende a un 37,21%, pero encontramos un 86,15% en Mejor Maquillaje y Peluquería y un 67,42% en Mejor Dirección de Vestuario. Estas dos categorías mantienen la mayoría femenina en premiadas, con un 94,12% y un 68,57% respectivamente. El 44,12% de ganadoras en Mejor Dirección de Producción también se aproxima a la paridad. En las restantes 16 categorías, no puede hablarse de paridad en ninguna de las analizadas.

Las categorías con menos mujeres –sin contar Mejor Guion por solo estar presente dos años y haber pocos galardonados–, destacan Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección Artística con una sola premiada, que constituye un 2,86% de los casos. Les sigue Mejor Música Original, con dos ganadoras y un 5,71% de los casos. Las categorías de Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje de Animación también tuvieron una única ganadora en el primer caso y dos en el segundo, pero, dado que estas categorías tienen una presencia limitada en el tiempo, las mujeres constituyen un porcentaje mayor de premiados (16,67% y 8,33% respectivamente) y no se incluyen en las tres categorías con menor presencia femenina.

En nominaciones, se suma a Mejor Dirección de Fotografía (1,50%) y Mejor Música Original (3,03%) la categoría de Mejores Efectos Especiales (5,34%). Esta categoría es especialmente llamativa, porque la casi totalidad de las nominaciones se dan a grupos, y ni siquiera contando la presencia de una mujer en cada grupo se consigue una presencia significativa. En candidaturas, destaca Mejor Música Original (5,44%), Mejor Dirección de Fotografía (6,62%) y Mejores Efectos Especiales (9,48%).

Las categorías que antes han premiado a una mujer han sido Mejor Dirección de Producción (1988), Mejor Diseño de Vestuario (1989) y Mejor Maquillaje y Peluquería (1989). Coinciden estas categorías con aquellas en las que más mujeres están presentes. En cuanto a premios tardíos, la última categoría en dar su primera estatuilla a una mujer ha sido Mejor Dirección de Fotografía, en el 2021, seguida de Mejor Dirección Artística (2011) y Mejores Efectos Especiales (2008).

La investigación describe un panorama de exclusión femenina con excepciones puntuales a lo largo de la historia de los Premios Goya, en la que en la mayoría de los casos las mujeres constituyen una ausencia o una presencia anecdótica en premios, nominaciones y candidaturas, tanto de forma global como por categorías. Sin embargo, la tendencia al incremento de su presencia, la paridad alcanzada en los premios del 2021 y que por fin se haya otorgado la estatuilla a la última categoría que jamás había premiado a una mujer (Mejor Dirección de Fotografía), alimentan la esperanza de un futuro más equitativo si la tendencia observada no sufre variaciones.

Este crecimiento será, sin embargo, dispar y necesariamente más lento en los casos con menor presencia femenina.

5. Bibliografía

- Cabrera Campoy, Julia. (2017). “Is it necessary to be a feminist to make feminist cinema? Iciar Bollain and her cinematographic representation of gender”. *Investigaciones feministas*, vol. 8, núm. 2, 445-465. <https://doi.org/10.5209/INFE.54954>
- CIMA. (2018, febrero 21). Los abanicos rojos de CIMA llegan a la Berlinale. Recuperado de <https://cimamujerescineastas.es/los-abanicos-rojos-de-cima-llegan-a-la-berlinale/>
- CIMA. (2019, enero 30). Cima en los 33 Premios Goya / #NIUNAMENOS. Recuperado de <https://cimamujerescineastas.es/cima-en-los-33-premios-goya-niunamenos/>
- CIMA. (2021). “Informe CIMA 2020. La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español”. Recuperado de <https://cimamujerescineastas.es/wp-content/uploads/2021/06/informe-cima-2020.pdf> (fecha de acceso 29/11/2021).
- Colaizzi, Giulia. (1992). “Feminismo y teoría del discurso: razones para un debate”. *Debate Feminista*, núm. 5, 108-123. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1992.5.1557>
- De Lauretis, Teresa. (2000). *Diferencias: etapas de un camino a través del feminismo*. Madrid: Horas y Horas.
- Deltell Escolar, Luis. (2015). “La mujer como sujeto: Josefina Molina en la Escuela Oficial de Cine”. *Signa: Revista De La Asociación Española De Semiótica*, 24, 293-306. <https://doi.org/10.5944/signa.vol24.2015.14702>
- Gómez Prada, Hernando Carlos (2019): *La obra cinematográfica de Josefina Molina en la historiografía del cine español: un análisis audiovisual*. [Tesis doctoral inédita]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/55011/>
- Gómez, Sonia y Aparicio, Enrique F. (2016). “Cómo hemos cambiado: 30 años de Premios Goya”. *Academia: Revista del Cine Español*, núm. 218, 69-69. <https://www.academiadecine.com/wp-content/uploads/2016/03/publication-2.pdf>
- González, Rosario (2016, febrero 5). “Los Goya, en femenino”. *Diario Sur*. Recuperado de <https://www.diariosur.es/culturas/cine/201602/03/goya-femenino-20160204113237-v.html> (fecha de acceso 29/11/2021).
- Guarinos, Virginia. (1999). “La mujer andaluza tras la cámara: un presente esperanzador.” En Virginia Guarinos (ed.), *Alicia en Andalucía: la mujer andaluza como personaje cinematográfico, la mujer andaluza tras la cámara*. Córdoba: Filmoteca de Andalucía, pp. 131-136. <http://hdl.handle.net/11441/42643>
- Herrero Jiménez, Beatriz. (2011). “Mujer y melodrama familiar: Una revisión del género en *Mi vida sin mí*, de Isabel Coixet”. *Secuencias: Revista de historia del cine*, núm. 34, 54-72).
- Herrero Jiménez, Beatriz. (2014). *La construcción de las identidades femeninas en el Woman's Film de Isabel Coixet: género, autoría y géneros cinematográficos*. [Tesis doctoral inédita]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/24730/>
- Johnston, Claire. (1973). “Women's Cinema as Counter-Cinema”. In Claire Johnston (ed.), *Notes on Women's Cinema* (pp. 24-31). London: SEFT.
- Leinen, Frank. (2009). “‘Hola, estáis en vuestra casa’: la negociación de conflictos culturales, étnicos y de género en *Flores de otro mundo* de Iciar Bollain.” *Iberoamericana*, vol. 9, núm. 34, 89-101.

- López-Gallardo, Sandra (2018). *La evolución de la figura de la mujer en el cine español* [TFG inédito]. Sevilla: Universidad de Sevilla. <https://hdl.handle.net/11441/79154>
- López-Zarco, Luz María. (2018). *Recorrido histórico por los Premios Goya a través de los presentadores* [TFG inédito]. Valladolid: Universidad de Valladolid. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/30631>
- Marfil, Rafael y Repiso, Rafael (2010). “El análisis de redes aplicado al cine español”. *Cuadernos de Comunicación*, núm. 4, 19-29.
- McGowan, Nadia (2018). “Directoras de fotografía: profesionales subexpuestas”. *Camera & Light Magazine*, núm. 98, 6-19.
- Meliveo Nogues, Paula, y Cristófol-Rodríguez, Carmen (2021). “Reivindicación De Las Representaciones Femeninas en el Audiovisual español: Estudio de una década de Arquetipos de Mujeres en los Premios Goya”. *Revista De Ciencias de la Comunicación e Información*, núm. 26, 39-57. <https://doi.org/10.35742/rcci.2021.26.e138>
- Molina, Josefina (2000): *Josefina Molina. Sentada en un rincón*. Valladolid: Semana Internacional de Cine de Valladolid.
- Monjas, Chusa L.; Ros, Ana; Gil, María y Aparicio, Enrique F. (2020). “Especial Nominados Premios Goya”. *Academia: Revista del Cine Español*, núm. 238, 19-102. <https://www.academiadecine.com/wp-content/uploads/2020/01/Aca238web.pdf>
- Pradanos, Luis. (2014). “Illuminating the dark side of western modernity: colonialism, neo colonialism and metalepsis en *Also the rain* by Iciar Bollain”. *Confluencia Revista Hispánica de Cultura y Literatura*, vol. 30, núm. 1, 87-100. <http://dx.doi.org/10.1353/cnf.2014.0013>
- Premios Goya (2021, marzo 8). “Los Goya con las mujeres”. Recuperado de <https://www.premiosgoya.com/35-edicion/articulos/ver/los-goya-con-las-mujeres/> (fecha de acceso: 29/11/2021).
- Ros, Lucía. (2021, marzo 6). “Goya 2021: el año de las mujeres”. *Espinof*. Recuperado de <https://www.espinof.com/premios-goya/premios-goya-2021-ano-mujeres> (fecha de acceso: 29/11/2021).
- Sánchez Noriega, José Luis (2021). *Iciar Bollain*. Madrid: Cátedra.
- Siles, Begoña (1999). *La mirada de la mujer y la mujer mirada. En torno al cine de Pilar Miró*. País Vasco: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Siles, Begoña (2001). “Ander eta Yul. Una anomalía en la producción cinematográfica vasca”. *Ikusgaik. Cuadernos de Cinematografía*, núm. 5, 65-77.
- Slobodian, Jennifer. (2012). “Analyzing the woman auteur : the female/feminist gaze of Isabel Coixet and Lucrecia Martel”. *Comparatist*, núm. 36, 160-177.
- Suárez, Annie. (2018, febrero 6). “Goya 2018: una noche llena de glamour y significado femenino”. *Cambio 16*. Recuperado de <https://www.cambio16.com/premios-goya-2018-mejores-vestidas/> (fecha de acceso 29/11/2021).
- Torres Hortelano, Lorenzo J. (2021, marzo 7). “Premios Goya 2021: un variado menú de lo femenino”. *The Conversation*. Recuperado de <https://theconversation.com/premios-goya-2021-un-variado-menu-de-lo-femenino-156639> (fecha de acceso 29/11/2021).
- Zecchi, Barbara. (2017). *Tras las lentes de Isabel Coixet*. Zaragoza: Prensas Universidad de Zaragoza.